

**ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИ
САМАРАДОРЛИГИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ
БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ.**

Р.А.Мельзиддинов

Б.Н.Акрамов

Казоқов Р.Т

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10701662>

***Аннотация.** Мазкур мақолада ёш футболчиларнинг техник-тактик ва жисмонан ривожлантириши бўйича спорт соҳасидаги маҳаллий ва хорижий олимларнинг илмий ва амалий тажрибалари, илмий адабиёт манбааларида келтирилган илмий-назарий маълумотлар ўрганилган. Ёш футболчиларнинг машғулот жараёнини таҳлил қилиш орқали уларнинг техник-тактик ҳамда жисмоний тайёргарлигини ривожлантиришининг замонавий усуллари тадқиқот жараёнида қўлланилган. Тайёргарлик даражасини назорат қилиш юзасидан илмий-назарий фикрлар илгари сурилган ҳамда илмий тадқиқот ишлари олиб борилган, тадқиқотдан олинган натижалар қиёсий таҳлил қилиниб, тегишли хулосалар чиқарилган.*

***Калитли сўзлар:** тезкор-куч, техник-тактик тайёргарлик, йиллик тайёргарлик, тадқиқот гуруҳи, назорат гуруҳи, ўқув машғулотлар.*

**THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL
ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL
PREPARATION.**

***Abstract.** This article studied the scientific and practical experience of domestic and foreign scientists in the field of sports on the technical, tactical and physical development of young football players, scientific and theoretical information presented in the sources of scientific literature.*

Modern methods of developing the technical, tactical and physical fitness of young players through the analysis of the training process were used in the research process. Scientific and theoretical ideas on the control of the level of readiness were put forward and scientific research was carried out, the results of the research were analyzed comparatively and appropriate conclusions were drawn.

***Key words:** speed strength, technical and tactical training, one-year training, experimental group, control group, educational training.*

**СВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
ФУТБОЛИСТОВ С УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ.**

***Аннотация.** В данной статье изучен научный и практический опыт отечественных и зарубежных ученых в области спорта по технико-тактическому и физическому развитию юных футболистов, научно-теоретические сведения, представленные в источниках научной литературы. Путем анализа тренировочного процесса юных футболистов в процессе исследования использовались современные методы развития их технико-тактической и физической подготовленности. Были выдвинуты научно-*

теоретические заключения по контролю уровня подготовки и проведены научно-исследовательские работы, проведен сравнительный анализ полученных результатов исследований и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: скоростная сила, технико-тактическая подготовка, годовичная подготовка, экспериментальная группа, контрольная группа, учебная тренировка.

Замонавий футбол ўта тезкорлиги ва катта ғайрат талаб қилувчи спорт ўйинлари турига мансубдир. Юқори техник-тактик маҳоратга сазовар бўлиши учун биринчи навбатда футболчиларнинг жисмоний сифатлари мукамал даражада ривожланган бўлиши керак.

Футбол ўйини ўйинчидан каттагина жисмоний ва техник тайёргарликни, бутун ўйин давомида аниқлик билан ҳаракат қилишларини талаб етмоқда, чунки жисмоний тайёргарликни маромида бўлмаслиги майдонда барча ҳаракатларнинг самарасиз тугалланишига, жамоанинг муваффақиясиз ўйинига олиб келади.

Бироқ мусобақалар даврида ўқув машғулотларини оптималлаштириш муоммоси четда қолиб кетган. Барчамизга маълумки, спорт ўйинларида айниқса футболда мусобақалар даврида машғулотларни режалаштириш ва аниқ бир дастур асосида ўтказишнинг спесифик аҳамияти бор. Футбол бўйича мусобақаларни кўп “тур”дан иборат бўлиши ўйинчиларнинг ҳар бир “тур”га жисмоний ва психологик тайёргарлиги юқори даражада бўлишини таъминлаш учун оптимал дастурга эга бўлишимиз шарт.

Мусобақалар даврида “тур”ларнинг тифизлиги муносабати билан ўйинчиларни ҳар бир “тур”га тайёрлаш учун улардан юқори даражада жисмоний тайёргарликни ва техник-тактик маҳоратини ривожлантириш талаб етилади.

Тадқиқотнинг долзарблиги. Замонавий футбол мусобақаларида ўзаро рақобатнинг кескинлашуви ва ўйин шиддатини ниҳоятда ўсиб бораётганлиги ўқув машғулот жараёнига янгича илмий назар билан ёндашишни тақозо этмоқда. Юксак техник маҳорат, кенг жисмоний ва функционал имкониятларга эга, истеъдодли ҳамда рақобатбардош футболчиларни тайёрлаш муаммоси муқобил ва самарадор педагогик технологияларни ишлаб чиқиш заруратини белгилаб бермоқда.

Футболчиларнинг тезкор-кучини ошириш учун бир қатор мутахассислар ўз услубиятини тавсия етишган. Лекин ҳозирги кунда футболчиларни тайёрлашда тезкор-куч сифатларини техник-тактик ҳаракатлар билан боғлиқ жиҳатларига кам еътибор берилмоқда. Энг аввало, бошланғич ихтисослик босқичидан бошлаб машғулот юқлмаларини тўғри тақсимлаш ва тезкор- куч сифатларини ривожлантиришга катта еътибор қаратиш лозим. Футболчиларни юқори даражада ўйин кўрсатишлари учун организмнинг турли тизимларини яхши ривожлантиришга еришиш зарур бўлади.

Тадқиқотнинг мақсади: ёш футболчиларни йиллик тайёргарлик давридаги техник – тактик тайёргарлигини самарадорлигини ошириш ҳамда унинг жисмоний тайёргарлик билан боғлиқлигини ўрганиш.

Илмий изланишнинг олиб борилишидан мақсад: ёш футболчиларни йиллик тайёргарлик давридаги техник – тактик тайёргарлигини самарадорлигини ошириш ҳамда унинг жисмоний тайёргарлик билан боғлиқлигини ўрганиш.

Тадқиқотдан олдин тажриба ва назорат гуруҳларининг жисмоний тайёргарликлари бўйича назорат синовлари қабул қилинди ва куйидаги натижалар олинди.

Тажриба гуруҳи шуғулланувчилари тадқиқотдан олдин 30м. га югуриш назорат меъёри бўйича ўртача 4.8 сонияни, 400 метрга югуриш бўйича 69,2 сонияни, жойидан узунликка сакрашда 186 сантиметр, 30м. га тўп билан югуришда 5.3, тўпни оёқда ўйнатишда 77 та, тўпни узокка тегишда ўнг оёқда 29,7 метрни ва чап оёқда тегишда 24,4 метрни. Ҳамда аутдан тўп ташлашда 14,2 метр натижани кўрсатишди (6-жадвал).

Назорат гуруҳи шуғулланувчилари тадқиқотдан олдин 30м. га югуриш назорат меъёри бўйича ўртача 4.9 сонияни, 400 метрга югуриш бўйича 68,6 сонияни, жойидан узунликка сакрашда 187 сантиметр, 30м. га тўп билан югуришда 5.3, тўпни оёқда ўйнатишда 72,7 та, тўпни узокка тегишда ўнг оёқда 29,3 метрни ва чап оёқда тегишда 24,3 метрни.

Ҳамда аутдан тўп ташлашда 14,2 метр натижани кўрсатишди. (1-жадвал)

Тажриба гуруҳининг тадқиқотдан олдин жисмоний ва техник-тактик тайёргарликни баҳолаш бўйича тест синовлари (1-жадвал)

№	Ф.И.Ш.	30 м. га югуриш	400 м.га югуриш	Жойидан узунликка сакраш	30м га тўп билан югуриш	Тўпни оёқда ўйнатиш	Тўпни узокка тегиш		АУТ
	Абдуқосимов Ж.	5.0	70	190	5.3	51	30	20	14
	Авалов А.	4.8	70	180	5.4	62	28	22	13
	Ахмедов Д.	4.7	72	185	5.5	95	31	23	15.5
	Баркинов С.	4.9	70	190	5.2	80	26	31	14
	Дусейкулов Д.	5.0	69	180	5.1	60	31	21	13
	Ишхўжаев Ш.	5.1	70	190	5.4	63	32	28	14
	Исломов А.	4.9	68	200	5.3	92	27	30	14
	Камилов К.	4.9	69	180	5.3	60	26	23	13
	Маматов Х.	4.7	70	185	5.6	63	30	20	15
	Маматалиев Б.	4.8	70	180	5.4	97	38	19	15.5
	Нортожиев Ў	4.9	69	180	5.1	53	29	25	13.5
	Норбоев Д.	4.9	68	180	5.0	85	26	31	15
	Турсуналиев А.	4.8	67	185	5.3	112	29	26	13
	Умаров А.	4.7	69	200	5.1	101	30	20	15.5
	Холмуродов У.	4.8	70	180	5.5	58	31	18	15
	Егамбердиев Д.	4.7	71	190	5.6	90	32	27	14.5
	Юлчиев М.	5.1	68	195	5.3	101	30	25	14
	Косимов Ш.	4.9	67	180	5.1	89	30	22	14.5

	Шералиев С.	4.8	69	180	5.5	102	29	26	15.5
	Зокиров М.	5.0	68	190	5.4	78	30	31	13
	X	4.8	69.2	186	5.3	77	29.7	24.4	14.2

Шундан сўнг тадқиқот гуруҳида йиллик тайёргарлик даврида техник ва тактик тайёргарлигини самарадорлигини ошириш мақсадида, ўқув соатларини режалаштиришда, техник-тактик машғулотлар нисбати оширилди, ўйин эпизотларига яқинлаштирилган жисмоний тайёргарлик машқлари қўшилди ва тажриба гуруҳида шу тақсимланиш орқали машғулотлар олиб борилди. Олти ойлик ўқув машғулотлари ўтказилгандан сўнг, тажриба гуруҳи футболчиларидан қайтадан назорат меъёрлари қабул қилдик.

Назорат гуруҳининг тадқиқотдан олдин жисмоний ва техник-тактик тайёргарликни баҳолаш бўйича тест синовлари (2-жадвал)

№	Ф.И.Ш.	30 м. га югуриш	400 м.га югуриш	Жойидан узунликка сақраш	30м га тўп билан югуриш	Тўпни оёқда ўйнатиш	Тўпни узоққа тепиш		АУТ
	Абдукодиров Ж.	5.1	69	185	5.6	68	28	18	13
	Абдуфаизов М.	4.9	71	190	5.4	70	27	22	14
	Абдумажидов Н.	4.8	67	180	5.2	59	25	24	13.5
	Акрамжонов А.	4.9	68	190	5.5	48	22	26	15
	Алгадуморов Г.	5.0	68	200	5.3	51	29	32	14
	Абдувалиев С.	4.9	69	185	5.1	62	31	28	13.5
	Бўриев В.	5.0	67	195	5.6	87	33	20	14
	Ганиев А.	4.9	70	190	5.3	99	31	26	15.5
	Зокиров Б.	5.0	70	180	5.5	133	29	21	14
	Махаматов Х.	5.1	69	180	5.5	48	27	25	13
	Мирзаев М.	4.9	68	195	5.4	59	32	24	14.5
	Мадусманов Ж.	4.9	68	190	5.3	75	31	22	14
	Носирхонов Н.	4.8	67	185	5.2	81	29	24	15
	Омонов А.	4.9	69	200	5.0	72	28	22	16
	Рахимов Т.	4.8	69	190	5.2	42	29	31	14
	Рахимов С.	4.9	68	180	5.1	44	33	24	15
	Рустамов С.	4.8	70	185	5.3	87	31	28	15
	Садритдинов Ш.	5.0	71	180	5.4	129	32	19	14.5
	Тожибоев Б.	4.9	68	185	5.6	66	30	24	14
	Ергашев О.	4.7	67	190	5.5	74	29	26	13.5
	X	4.9	68.6	187	5.3	72.7	29.3	24.3	14.2

Тажриба гуруҳи шуғулланувчилари тадқиқотдан олдин 30м. га югуриш назорат меъёри бўйича ўртача 4.8 сония натижа кўрсатга бўлишса, тадқиқотдан сўнг бу кўрсаткич 4,6 сонияни ташкил етди, 400 метрга югуриш бўйича тадқиқотдан олдин 69,2 сонияни, тадқиқотдан сўнг 66,8 сония, жойидан узунликка сакрашда тадқиқотдан олдин 186 сантиметр, тадқиқотдан сўнг 197 сантиметр, 30м. га тўп билан югуришда 5.3, тадқиқотдан сўнг 5.0 сония, тўпни оёқда ўйнатишда тадқиқотдан олдин 77 та, тадқиқотдан сўнг 108 та, тўпни узокка тепишда ўнг оёқда 29,7 метрни ва чап оёқда тепишда 24,4 метрни, тадқиқотдан сўнг ўнг оёқда 32,9 метрни ва чап оёқда тепишда 27,4 метрни ташкил етди. Ҳамда аутдан тўп ташлашда тадқиқотдан олдин 14,2 метр натижани кўрсатишган бўлса, тадқиқотдан сўнг бу кўрсаткич 16,1метрни ташкил қилди (3-жадвал).

Тажриба гуруҳининг тадқиқотдан кейин жисмоний ва техник-тактик тайёргарликни баҳолаш бўйича тест синовлари (3-жадвал)

№	Ф.И.Ш.	30 м. га югуриш	400 м.га югуриш	Жойидан узунликка сакраш	30м га тўп билан югуриш	Тўпни оёқда ўйнатиш	Тўпни узокка тепиш		АУТ
1.	Абдуқосимов Ж.	4.8	66	200	5.0	89	35	24	16
2.	Авалов А.	4.6	67	190	5.2	97	33	26	14.5
3.	Ахмедов Д.	4.6	68	200	5.3	130	32	28	16.5
4.	Баркинов С.	4.7	68	200	5.0	180	30	35	16.5
5.	Дусейкулов Д.	4.8	66	190	5.0	160	36	27	15.5
6.	Ишхўжаев Ш.	4.7	66	210	5.2	76	38	33	16.5
7.	Исломов А.	4.8	67	215	5.0	130	31	33	18
8.	Камилов К.	4.8	65	190	5.1	86	29	25	16.5
9.	Маматов Х.	4.5	67	200	5.0	78	32	24	16.5
10.	Маматалиев Б.	4.7	68	190	5.2	105	36	22	17
11.	Нортожиев Ў	4.6	68	190	5.0	139	30	27	15
12.	Норбоев Д.	4.8	67	205	4.8	78	28	34	16
13.	Турсуналиев А.	4.6	66	190	5.0	167	31	28	15.5
14.	Умаров А.	4.5	66	185	4.9	91	33	21	17
15.	Холмуродов У.	4.6	67	200	5.2	90	34	19	16
16.	Егамбердиев Д.	4.6	68	200	5.3	73	36	29	16
17.	Юлчиев М.	4.7	69	200	5.2	363	32	33	17
18.	Косимов Ш.	4.8	65	205	5.1	97	36	28	17
19.	Шералиев С.	4.6	66	190	4.9	107	34	24	15.5
20.	Зокиров М.	4.6	67	205	4.8	126	32	28	16
Х		4,6	66,8	197	5.0	108	32.9	27.4	16.1

Назорат гуруҳидаги машғулотлар ўзгаришсиз олиб борилди ва 6 олийк ўқув машғулотларидан сўнг уларни ҳам назорат меъёрлари орқали қайта текширдик. **Назорат гуруҳи** шуғулланувчилари тадқиқотдан олдин 30м. га югуриш назорат меъёри бўйича ўртача 4.9 сония натижани кўрсатган бўлсалар, тадқиқотдан сўнг бу кўрсаткич 4,8 сонияни ташкил етди. 400 метрга югуриш бўйича тадқиқотдан олдин 68,6 сония, тадқиқотдан сўнг 67,8 сония, жойидан узунликка сакрашда 187 сантиметр, тадқиқотдан сўнг 191 сантиметр, 30м. га тўп билан югуришда тадқиқотдан олдин 5.3 сония, тадқиқотдан сўнг 5,2 сонияни ташкил етди.

Тўпни оёқда ўйнатишда 72,7 та, тадқиқотдан сўнг 90.2 та, тадиқотдан олдин тўпни узоққа тегишда ўнг оёқда 29,3 метрни ва чап оёқда тегишда 24,3 метрни кўрсатган бўлса, тадқиқотдан сўнг бу кўрсаткич ўнг оёқда 30,8 метр ва чап оёқда 26,7 метрни кўрсатди.

Аутдан тўп ташлашда тадқиқотдан олдин 14,2 метр натижани кўрсатишган бўлса, тадқиқотдан сўнг бу кўрсаткич 14,7 метрни ташкил етди (4-жадвал).

Назорат гуруҳининг тадқиқотдан кейин жисмоний ва техник-тактик тайёргарликни баҳолаш бўйича тест синовлари (4-жадвал)

№	Ф.И.Ш.	30 м. га югуриш	400 м.га югуриш	Жойидан узунликка сакраш	30м га тўп билан югуриш	Тўпни оёқда ўйнатиш	Тўпни узоққа тегиш		АУТ
1.	Абдукодиров Ж.	5.0	68	190	5.4	80	30	21	14
2.	Абдуфаизов М.	4.9	69	190	5.2	105	29	22	14
3.	Абдумажидов Н.	4.7	67	185	5.1	145	29	27	14.5
4.	Ақрамжонов А.	4.9	67	190	5.4	135	26	30	15.5
5.	Алгадуморов Г.	5.0	68	200	5.3	170	32	35	14
6.	Абдувалиев С.	4.8	67	190	5.1	65	32	30	14
7.	Бўриев В.	4.9	66	200	5.4	89	33	25	15.5
8.	Ганиев А.	4.9	69	195	5.2	138	31	28	15.5
9.	Зокиров Б.	4.9	68	185	5.4	100	31	24	14
10.	Махаматов Х.	5.0	68	185	5.3	70	28	26	14
11.	Мирзаев М.	4.8	68	195	5.2	105	33	28	15
12.	Мадусманов Ж.	4.8	67	200	5.1	89	32	24	14.5
13.	Носирхонов Н.	4.7	66	190	5.2	90	30	25	15
14.	Омонов А.	4.8	68	190	5.0	88	28	26	16.5
15.	Рахимов Т.	4.7	69	195	5.1	50	31	32	15
16.	Рахимов С.	4.8	67	185	5.0	70	34	26	16
17.	Рустамов С.	4.8	68	190	5.1	40	33	29	15
18.	Садритдинов Ш.	4.9	69	185	5.2	51	34	24	15

19.	Тожибоев Б.	4.8	68	195	5.2	45	31	24	14
20.	Ергашев О.	4.8	70	190	5.3	80	30	28	14.5
	X	4.8	67.8	191	5.2	90.2	30.8	26.7	14.7

Хулоса

Махсус адабиётлар шуни кўрсатадики, футболчиларнинг мусобақа фаолиятини назорат қилиш футболчиларни тайёрлаш жараёнида муҳим ўрин эгаллайди.

Индивидуал техник-тактик ҳаракатларнинг баҳолаш билан бирга футболчилар тезлик куч сифатларини махсус чакқонликни, чидамкорликни ва техник ҳаракат қобилиятларни аниқласа бўлади. Таҳлил натижаларига асосланиб, футболчининг турли тайёргарлик томонларига мақсадли таъсир еца бўлади.

Техникага ўргатиш уни такомиллаштириш бир қанча омилларга, масалан, ўйинчиларнинг тайёргарлик даражаси тренировка даври тўплар сони майдон ҳолати ва метериологик шароитларга боғлиқ. Ҳаракатларга ўргатишнинг мунтазам назорат қилиш тренер ишини онгли равишда ташкил етишга хизмат қилади ва ёш футболчиларга катта ёрдам беради. Назорат қилиш ва ўз-ўзини назорат қилиш футболчида тетиклик, ўзига ишонч ҳиссини уйғотади.

Ўйин техникасига ўргатиш ва тренировка усуллари уйин моҳиятига зид бўлмаслиги лозим, аксинча техникага ўргатишда уйин талабларини ҳар доим ҳисобга олиш зарур. Уйин вазиятларига яқинлаштирилган ва ўйинчиларнинг уйиндаги мажбуриятларини ҳисобга олиб танланган машқлар жуда муҳим бўлиб, тренировка машғулотлари ўқув материалининг 50-60 % ташкил етиш керак.

REFERENCES

1. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
2. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
3. Yusupova N. R. SOCIO-GENDER ASPECTS OF MODERN WOMEN'S SPORTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 118-124.
4. Kazakov R. T. THE MAIN PHYSICAL QUALITIES OF ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 719-725.
5. Kazakov R. THE METHOD OF IMPROVING PHYSICAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2023. – Т. 6. – №. 2.
6. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538

7. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСКА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
8. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
9. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
10. P.T Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-6811.Казоқов P.T.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
11. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
12. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
13. P.T Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
14. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
15. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo'lab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
16. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
17. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
18. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.

19. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
20. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
21. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-
22. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
23. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
24. Kazonov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
25. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.

29. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЎЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
30. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
31. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
32. Kozoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
33. Kozoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
34. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
35. Kozoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
36. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
37. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
38. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 365-371.
39. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 358-364.
40. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 480-486.
41. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 902-911.
42. Kozoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 893-901.

43. Шойимардонов Ш. А., Бобомуродов А. Э. ТАЛАБАЛАРДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ ВА КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
44. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.
45. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
46. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
47. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
48. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
49. Казоқов Р. Т. и др. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR //TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1-237.
50. Djuraboyev A. M., Akbarov A. Ilmiy tadqiqot materiallari bilan ishlashda zamonaviy AT foydalanish //Zamonaviy sharoitda JT va sportni ommaviy rivojlantirishning innovatsion yo'nalishlari. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 188-197.
51. Джумакулов Ш., Джўрабаев А. М., Махмудов А. И. ЎЗБЕК КУРАШИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 126-133.
52. Djo'rabayev A. M., Bo'riyev B. O. M. Raximboyeva, Lidfulina Kumiya PARADZYUDOSHILARNI TEZKOR-KUCH QOBILİYATINI RIVOJLANTIRISHDA DINAMİK MASHQLARDAN FOYDALANISH //JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA ILMIY TADQIQOTLAR: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ONLAYN ANJUMANI. – Т. 1. – С. 300-303.
53. Махкамбаев А., Джурабоев А. Использование адаптивной физической культуры при обучении студентов с инвалидностью и особыми физическими потребностями //ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА ОДНОБОРСТВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. – 2022. – Т. 1. – С. 133-137
54. juraboyev A. M., Vozorova S. X., Aminova A. A. Jamiyatimizda jismonan sog'lom avlod tarbiyasi //Бешта муҳим ташаббус буюк келажак пойдевори. – 2021. – Т. 3. – №. 3. – С. 205-209.
55. Buriyev B. U., Djurabo'yev A. M. Yosh voleybolchilar texnik va taktik mahoratlarini takomillashtirish va jismoniy tayyorgaliklarin amalga oshirish uslub va tamoyillari //Jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari nazariyasi. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 145-147.
56. Акрамов Б. Н. Корпоративное управление в спортивном менеджменте Узбекистана //Научный альманах. – 2017. – №. 4-3. – С. 401-403.

57. Акрамов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах.–2018. – 2018. – С. 7-1.
58. Akramov B. N. THE CONCEPT OF QUALITY IMPROVEMENT YOUTH ACADEMY SCHOOL OF FC BUNYODKOR //Иновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 113-114.
59. Мельзиддинов Р. А. Двигательная активность футболистов как показатель оценки уровня их специальной физической подготовленности //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 33-36.
60. Мельзиддинов Р. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 286-292.
61. Artikov A. A., Jo'rayev N. BA'ZI BIR FUTBOL TERMA JAMOALARI HAMDA KLUBLARI O'YINCHILARINING YON CHIZIQ (AUT) DAN TO'PNI O'YINGA KIRITISH NATIJALARINING QIYOSIY TAHLILI. – 2023.
62. Pardayev K., Artiqov A. DIAGNOSTIC ANALYSIS OF COMPETITIVE PERFORMANCE OF SKILLED FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 312-322.
63. Norsafarov S., Artiqov A. ANALYSIS OF THE ACTION OF PLAYERS PARTICIPATING IN THE PFL ON THE FIELD //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 323-333.
64. Toshboyev S., Artikov A. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF PLAYERS'SKILLS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 253-263.
65. Noraliyev U., Artikov A. SPORTS INJURIES AND THEIR REHABILITATION PROCESSES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 334-344.
66. Soliyev D., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 264-274.
67. Sanatullayev I., Artikov A. ANALYSIS OF THE DEFENSIVE ACTIONS OF THE PLAYERS OF THE UZBEKISTAN YOUTH (U-23) NATIONAL TEAM //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 274-285.
68. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 400-410.
69. Artikov A., Xasanov D. FEATURES OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL MOVEMENTS OF 13-15-YEAR-OLD GIRLS IN MINI-FOOTBALL AT A COMPREHENSIVE SCHOOL //Modern Science and research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 335-345.
70. Madaminov J., Artikov A. A STUDY OF THE APPLICATION OF THE" BOUNDED" METHOD IN THE DEVELOPMENT OF QUICK-STRENGTH QUALITIES OF DIFFERENT YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 356-366.

71. Raimkulov A., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS IN TRAINING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 285-294.
72. Nizomiddinov S., Artikov A. ORGANIZATIONAL ACTIONS OF ATTACKS IN THE GAME OF EUROPEAN FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 345-355.
73. Xasanov D., Artikov A. RESULTS OF INCREASING THE TECHNICAL AND TACTICAL CAPABILITIES OF FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 243-252.
74. Choriyev A., Artiqov A. ANALYSIS OF TEAM TACTICAL GAMES IN THE MODERN FOOTBALL GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 221-231.
75. Sherqulov S., Artiqov A. BASIC REQUIREMENTS FOR MEANINGFUL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 211-220.
76. Xudiyarov S., Artiqov A. THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FOOTBALL COMPETITIONS IN THE DEVELOPMENT OF GIRLS'FOOTBALL IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 232-242.
77. Artikov A., Abduhamidov J. COMPARISON OF THE RESULTS OF THE PLAYERS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 302-312.
78. Artikov A., Nizomiddinov S. TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG PLAYERS STUDY ANALYSIS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 557-566.
79. Artikov A., Choriyev A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL CONDITION OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 546-556.